

NESTA EDIÇÃO

Consciência Negra

Efeméride dia Nacional da Consciência Negra.

PÁGINAS 4 E 5

Outubro Rosa

Saiba mais sobre o Outubro Rosa e sua importância.

PÁGINA 2

Trabalhos lindos

Veja alguns trabalhos lindos que aconteceram na escola.

PÁGINAS 8 E 9

Novembro Azul

Um tema que vem de história de preconceitos.

PÁGINA 3

CULTURA E EVENTOS.

PAG. 5

HOMENAGEM AOS PROFESSORES.

PAG.13

Projeto Cine Clube

OUTUBRO ROSA

Segundo Bezerra e Silva (2019), o Outubro Rosa iniciou-se nos Estados Unidos desde o ano de 1997, objetivando a conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O dia 19 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, por isso a campanha se realiza nesse mês.

Origem da data:

Bem lembrado por Gutiérrez e Rosa (2017), elevada incidência do câncer de mama no mundo deflagrou, na década de 1990, um movimento popular denominado Outubro Rosa que tem como foco a luta contra o câncer de mama e o estímulo à participação da população no combate a essa doença. Este movimento teve seu início nos Estados Unidos da América e, posteriormente, expandiu-se ao redor do mundo. Iluminar de rosa monumentos e prédios públicos foi uma das iniciativas para chamar a atenção da população sobre o tema.

No Brasil, São Paulo foi a primeira cidade que aderiu ao movimento, passando a iluminar, desde 2002, o monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista. Essa iniciativa foi adotada, mais tarde, por outras cidades do país e, a partir de 2010, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar da Silva (INCA) participa do movimento propiciando a promoção de espaços de discussão sobre câncer de mama, divulgando e disponibilizando seus materiais informativos, tanto para profissionais de saúde quanto para a sociedade em geral.

A detecção precoce do câncer de mama pode salvar vidas!

ENTREVISTA

Professora Karla Motta - Biologia e Marco Antônio - RGE21.

A mortalidade por essa neoplasia é ainda ascendente no país, sendo registrados, em 2018, 17.572 óbitos por câncer de mama em mulheres (INCA, 2020).

Em 2020, foram 17.825 óbitos por câncer de mama (Tabela 1).

INFELIZMENTE

Em 2020, foram esperados 66.280 novos casos, o que representa 27% dos casos de câncer em mulheres (INCA, 2019). A mortalidade por essa neoplasia é ainda ascendente no país, sendo registrados, em 2018, 17.572 óbitos por câncer de mama em mulheres (INCA, 2020). Avanços terapêuticos nas últimas décadas vêm ampliando as possibilidades de enfrentamento da doença, porém a detecção precoce segue como desafio (ASSIS et al, 2020).

Mortalidade proporcional não ajustada por câncer de MAMA, mulheres, Brasil, no ano de 2020.

Ano	Total óbito	Total óbito p/ câncer	%
2020	682027	17825	2,61

Fontes: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância

Assis, Mônica De, Santos, Renata Oliveira Maciel dos e Migowski, ArnDetecção precoce do câncer de mama na mídia brasileira no Outubro Rosa. Physis: Revista de Saúde Coletiva [online]. 2020, v. 30, n. 01 [Acessado 22 Novembro 2022], e300119. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300119>>. Epub 23 Set 2020. ISSN 1809-4481. <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300119>.

BEZERRA (UERN), J., SILVA (UERN), F.. AS CORES DA VIDA: ESTRATÉGIAS BIOPOLÍTICAS NAS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. Miguilim - Revista Eletrônica do Netlli, Local de publicação (editar no plugin de tradução o arquivo da citação ABNT), 8, nov. 2019. Disponível em: <<http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/MigREN/article/view/1902/1489>>. Acesso em: 22 Nov. 2022..

Gutiérrez, Maria Gaby Rivero de e Almeida, Ana Maria deOutubro Rosa. Acta Paulista de Enfermagem [online]. 2017, v. 30, n. 5 [Acessado 22 Novembro 2022], pp. 3-5. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-0194201700065>>. ISSN 1982-0194. <https://doi.org/10.1590/1982-0194201700065>.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Atlas da Mortalidade. Disponível em: <http://mortalidade.inca.gov.br/Mortalidade> Acesso em: 11 set. 2020.

NOVEMBRO AZUL

Origem da data:

Em 2003, alguns amigos australianos reunidos em um bar perceberam que a única moda dos anos setenta que ainda não havia voltado era o uso de bigodes. Para se divertir, decidiram iniciar o mês seguinte completamente barbeados e deixar apenas o bigode crescer; no final do mês, faziam uma festa temática onde premiavam o melhor e o pior bigodes. Como o mês seguinte era novembro, chamaram a brincadeira de Movember, pela união das palavras mo, gíria australiana para moustache (bigode) e November (novembro).

Enquanto se preparavam para repetir a brincadeira no ano seguinte, lembraram-se das campanhas mundiais sobre o câncer de mama, e decidiram que o Movember poderia servir para alertar aos homens sobre o que consideravam uma doença similar: o câncer de próstata. O movimento foi ganhando adesões e começou a angariar fundos para uma instituição voltada para os cuidados desta neoplasia, crescendo a cada ano na Austrália e ganhando adeptos em outros países.

Modesto, Antônio Augusto Dall'Agnol et al, 2018.

Segundo o Modesto et al. (2018 apud Instituto Nacional do Câncer - INCA, 2014), excetuando-se o câncer de pele não melanoma, o câncer de próstata é o mais comum entre homens em todas as regiões do país: estimam-se 70,54 casos novos a cada cem mil indivíduos. A idade é o único fator de risco bem estabelecido, com cerca de 62% dos casos diagnosticados no mundo ocorrendo em homens com 65 anos ou mais. História familiar e pele negra também são fatores de risco, embora o segundo possa se dever a diferenças no estilo de vida, e algumas dietas vêm sendo associadas a risco ou proteção

Mortalidade proporcional não ajustada por câncer de PROSTATA, homens, Brasil, no ano de 2020.

Ano	Total óbito	Total óbito p/ câncer	%
2020	874167	15841	1,81

Fontes: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância

Em um texto bem escrito por Bezerra e Silva (2019), chama atenção para os preconceitos históricos contra exames nos órgãos masculinos, e a mudança destes conceitos pode salvar vidas.

Nessa direção, é crucial que o público masculino despenda-se de preconceitos relacionados ao exame de próstata e se conscientize sobre a necessidade da prevenção.

A idade é o único fator de risco bem estabelecido, com cerca de 62% dos casos

diagnosticados no mundo, ocorrendo em homens com 65 anos ou mais.

Texto de pesquisa com base em artigos.

Referências:

Modesto, Antônio Augusto Dall'Agnol et al. Um novembro não tão azul: debatendo rastreamento de câncer de próstata e saúde do homem. Interface - Comunicação, Saúde, Educação [online]. 2018, v. 22, n. 64 [Acessado 22 Novembro 2022]. pp. 251-262. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1807-57622016.0288>>. ISSN 1807-5762. <https://doi.org/10.1590/1807-57622016.0288>.

Tabela Mortalidade: <https://mortalidade.inca.gov.br/MortalidadeWeb/pages/Modelo01/consultar.xhtml?jsessionid=4843986D056F6254BA0A9AF01FC82957#panelResultado> BEZERRA, Jaqueline de Jesus; SILVA, Francisco Vieira da. As cores da vida: estratégias biopolíticas nas campanhas setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul. Migulim - Revista Eletrônica do Netli, Crato, v. 8, n. 2, p. 728-741, maio-ago. 2019.

FIQUE ATENTO!

EFEMÉRIDES

O Dia Nacional de Zumbi e da CONSCIÊNCIA Negra foi criado por meio da citada Lei nº 12.519, no dia 10 de novembro de 2011, durante o governo de Dilma Rousseff.

A intenção é lembrar as atrocidades da escravidão, além de também procurar realizar uma reflexão sobre a situação atual dos negros dentro da sociedade brasileira.

Zumbi dos Palmares foi assassinado pelo capitão Furtado de Mendonça. Ele também foi decapitado e sua cabeça levada para Recife, onde ficou exposta em praça pública.

EFEMÉRIDE CONSCIÊNCIA NEGRA

Origem da data:

A escolha do dia 20 de novembro não foi aleatória, foi feita por ser a data de morte de Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro de 1695. Zumbi foi o maior líder do Quilombo dos Palmares.

Mundo Educação. 2020.

CONSCIÊNCIA NEGRA O QUE FOI?

A Consciência Negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Também representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social

**"NASCER NEGRO É
CONSEQUÊNCIA, SER
NEGRO É CONSCIÊNCIA"
(ZUMBI DOS PALMARES)**

SINDIFISCO. 2021.

**50 ANOS DA CONSCIÊNCIA
NEGRA**

O Dia da Consciência Negra é um dia de tomada de consciência do que foi e do que é o Brasil, do que somos enquanto povo brasileiro e das tarefas nacionais, democráticas e populares, sem as quais não podemos falar seriamente em emancipação.

Grupo: Alanny, Lara e David - RGI61.

Contribuição do professor de História - Ronnie Curty, orientador do grupo com tema Efemérides.

20 de novembro
**Dia da
Consciência
Negra**

OLHAR PARA O PASSADO, AGIR NO PRESENTE E MUDAR O FUTURO

A população negra também continua mais vulnerável à violência. O Atlas da Violência 2021 mostra que 77% das vítimas de homicídio no Brasil são negras, isso significa que a chance de um negro ser assassinado é 2,6 vezes maior do que a de um não negro.

Por: Assessoria de Comunicação do SEEBMG-MS

Mesmo representando 56,10% da população do Brasil, os negros e negras ainda são minoria no sistema financeiro. De acordo com o censo da categoria bancária, os negros representam apenas 28,2% e os pardos 24,3% do quadro de funcionários.

**Zumbi dos
Palmares**

**Machado de
Assis**

Grande Otelo

leia mais da consciência negra

Memórias
História

Grupo: Alanny, Lara e David - RGI61.
Contribuição do professor de História - Ronnie Curty,
orientador do grupo com tema Efemérides.

Atividades extras!

A escola tem várias atividades

extras

Informe-se com a sua coordenação.

O CineClube é um projeto que trabalha a capacidade de discutir temas em suas diversas visões, provocando nos alunos habilidades tais como: visão crítica, visão social, análise de questões históricas, análise sobre o futuro, e diversos outros temas. Esse semestre iniciou com uma demanda sobre questões raciais e sociais: Os encontros da primeira rodada do projeto, tiveram como filmes:

- Avatar
- Pantera Negra
- Mulher Maravilha
- Lion

Trabalhos lindos!!

Feira de Ciências

A Feira de Ciências é um evento que apresenta o tema do projeto pedagógico anual da escola, no caso deste ano: "Amor". As turmas são divididas em grupos, e cada grupo recebe um subtema para abordar e explorar ao tema principal. Por exemplo, tivemos subtemas, "Dia dos namorados", "Sentimentos", "memes e emoticons", "Qualidades do amor", "Profissão e sentimentos", e assim por diante.

Desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, todos ficaram engajados na temática!

O projeto da "Feira de Ciências" foi um trabalho interdisciplinar, produzido por todos os alunos da escola, de acordo com sua série. Esse trabalho envolveu grande parte das matérias. OBS.: Todos os grupos foram submetidos aos critérios avaliativos, tais como: álbum seriado, caracterização do tema, prospecto informativo, visitação, ornamentação de stand, organização e disciplina, criatividade, limpeza, conhecimento, domínio e clareza na exposição verbalizada do tema e a lembrancinha.

Pesquisa realizada por: Giulia Lordello,
Giovanna Oliveira Santana, Ana Carolina Silva
e Danilo Cava Gomes - RGI21.

Trabalhos lindos!!

Interdisciplinaridade

O projeto “Carnavalizando saberes” foi um trabalho interdisciplinar, produzido pelos alunos do 2º período (Informática/Enfermagem; Manhã/Tarde). Envolveu as matérias de Artes, Educação Física, Geografia, História e Língua Portuguesa com o intuito de estimular o trabalho em equipe e outras habilidades como cooperação, organização e liderança.

Teve como tema principal os biomas brasileiros (Caatinga, Cerrado, Pampas, Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal.) e o Carnaval. A proposta era criar um carro alegórico e uma fantasia com base em um bioma sortido para cada grupo. Para que a pontuação fosse total era necessário participar de outro grupo, além do grupo do carro alegórico, os grupos eram: comissão de frente, samba enredo, Mestre-Sala e Porta-Bandeira e comissão de carnaval.

Habilidades: trabalho em equipe, cooperação, organização e liderança.

Pesquisa realizada por: Giulia Lordello - RGI21.

Parabéns aos professores envolvidos neste trabalho incrível!

E o FUTURO? Formandos do Ensino Médio

Qual matéria mais chama a atenção de vocês? E quais disciplinas não gostam?

Já estão preparados para a despedida do Ensino Médio?

O futuro é incerto, porém pode ser planejado. Se conseguiremos? Deus nos ajude que sim! Nesta edição temos uma entrevista com quatro alunos do Ensino Médio, sendo dois de Informática e dois de Enfermagem. Os alunos falam sobre suas expectativas de futuro, bem como sobre suas ansiedades pelo curso, suas realizações e até dicas de melhorias para os que vêm pela frente.

- Qual foi a maior dificuldade de vocês no curso!?
- Se arrependem de escolher essa profissão?
- Já pensaram em seguir outra carreira ou pretendem continuar com essa?
- Como foi no começo do Ensino Médio?
- Tem alguma matéria favorita? Qual?
- Quais são os planos para ano que vem?
- Como foi para se adaptar ao curso?
- Como pretendem estar daqui a 5 anos?
- Conselhos e dicas para o pessoal que ainda está cursando?
- Vocês têm alguma crítica construtiva?
- Um sonho de infância?

Que os conhecimentos adquiridos sejam como uma ferramenta para alcançar mais plenamente os objetivos finais!

ENTREVISTA

Organizadores: Eduarda Vitória, Carlos E. Marçal, Ester, Bryan e Carlos E. Francisco.

Alunos entrevistados: Lara Nascimento, Alanny Silva, Pedro Henrique, Anne Caroline.

Cursos e estágios

O que é ser um estagiário?

Estagiário é um estudante que passa a trabalhar em uma empresa para começar a desenvolver atividades relacionadas à sua área de formação. O estagiário tem responsabilidades e carga horária definidas em um termo de compromisso assinado entre ele, empresa e instituição de ensino.

E se eu não tiver experiência?

Conseguir estágio sem experiência não é um enorme problema porque as empresas entendem que você está apenas começando carreira. O importante é demonstrar que você tem algumas competências bem valorizadas (capacidade de trabalhar em equipe, por exemplo), e também cursos vão agregar no seu currículo.

Dicas e sites para conseguir um estágio

CIEE

SUPERESTAGIO

ESTAGIOS.CC

NUBE.COM.BR

ESTAGIARIOS.COM

DICAS

Melhorando o currículo

CURSOS GRATUITOS

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos para desenvolvimento pessoal e profissional.

Cursos com certificado e online!
Aproveitem a oportunidade.

Não existe parceria entre a Fundação Bradesco e a escola.

CURSOS GRATUITOS

A FGV possui uma variedade de cursos gratuitos em diversas áreas de atuação por conta da parceria com OEG – Open Education Global. Membro desde 2008, a Fundação foi a primeira instituição de ensino brasileira a integrar o consórcio de países que oferecem conteúdos e materiais didáticos gratuitos online.

Fonte:
<https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/gratuitos>

Não existe vínculo da escola com a FGV, no entanto, é importante estimular o crescimento profissional.

CURSOS GRATUITOS

Para a área da saúde, o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa - Albert Einstein, disponibiliza vários cursos online.

Fonte: <https://ensino.einstein.br/curta-duracao?>

Feito por: Denise Moraes.

Homenagem aos professores

Conhecimento destrói mitos.

Educar é uma arte, talvez a mais bela e nobre de todas. Professor, você é um espetáculo!

NOSSO AGRADECIMENTO POR
REPARTIR SEUS CONHECIMENTOS,
VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIAS, E NOS FAZER
ACREDITAR QUE SOMOS CAPAZES DE
TRANSFORMAR SONHOS EM
REALIDADE!

Criamos uma exposição com mensagens dos alunos para os professores do 3D.

**Acesso o QR CODE
para ver esta
linda homenagem:**

Feito por: Roberto Alexandre, Felipe Gabriel, Vinicius Porto e Arthur de Lima - RGI61 e
Participação de todo Ensino Médio.

DICAS DE FÉRIAS

Museu de Arte Moderna

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é uma instituição referência para a arte e para a cultura do país. Fundado em 1948, possui uma das mais relevantes obras. Sua atuação se dá sobre o tripé arte-educação-cultura.

SCAN ME

Cristo Redentor

Cristo Redentor é uma estátua art déco que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, com vista para parte considerável da cidade brasileira do Rio de Janeiro.

Museu do Amanhã

O Museu do Amanhã é um museu de ciências que tem como objetivo explorar as possibilidades do futuro por meio de ambientes audiovisuais, instalações interativas e jogos, o público é levado a examinar o passado, entender as várias tendências da atualidade e imaginar futuros possíveis para os próximos 50 anos

Quinta da Boa Vista

Uma verdadeira pérola da cidade, a Quinta da Boa Vista é um dos maiores parques urbanos em solo carioca, com cerca de 155 mil metros quadrados. Situado no bairro de São Cristóvão

SCAN ME

BELOS LUGARES

Paraty
Vista Chinesa
Corcovado
Pão de Açúcar
Floresta da Tijuca
Jardim Botânico
Quinta da Boa Vista
Pedra da Gávea
Pedra Bonita
Sambódromo
Cabo Frio
Praias
Cachoeiras

Feito por: João Pedro Ferreira - RGI41.

EVENTOS EXTERNOS

Copa do Mundo 2022

Copa do Mundo FIFA de 2022 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA de 2022 é a vigésima segunda edição deste evento esportivo, sendo um quadrienal torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de Futebol, que este ano, está ocorrendo no Catar. A Copa do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

**Acesse a tabela da
Copa do Mundo:**

SCAN ME

Circo Do Macaco Prego

A turma do Circo do Macaco Prego comanda uma programação maravilhosa de Natal no tradicional Bondinho Pão de Açúcar nos dias 18 e 19 de dezembro.

Local: Mirante Maria Ercília - Morro da Urca
Horário: 10h30, 11h30, 14h30 e 15h30

**Separamos alguns sites de eventos
onde você pode encontrar
shows, palestras, cursos e muito
mais.**

Acesse o QR Code ou apenas clique.

SCAN ME

[sympla.com.br](https://www.sympla.com.br)

SCAN ME

[doity.com.br/](https://www.doity.com.br/)

SCAN ME

[eventim.com.br](https://www.eventim.com.br)

Peça Baquaqua

A peça é baseada na autobiografia de Mahommah Gardo Baquaqua, homem negro que foi escravizado e traficado na África para o Brasil. Será no Teatro Sylvio Monteiro - Nova Iguaçu, nos dias 29 e 30 de novembro as 14h.

Natal Imperial

Natal Imperial de Petrópolis terá programação totalmente gratuita, entre os dias 2 de dezembro de 2022 e 9 de janeiro de 2023. E contará com várias atrações de música, dança e teatro, além de atividades esportivas e recreativas. Os grandes destaques desse evento são o Túnel de Luz na rua 16 de março, a Árvore de Natal de 35 metros na Praça da Liberdade e a Casa do Papai Noel.

Feito por: João Pedro Ferreira - RGI41.

DATAS COMEMORATIVAS

Dezembro

- 01 : Dia Internacial da Luta Contra AIDS
- 02: Dia Internacional para a Abolição Escravatura
- 03: Dia Internacional do Portador de Deficiência
- 04: Dia do Orientador Educacional
- 05: Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social
- 06: Dia da Extensão Rural no Brasil
- 07: Dia do Médico Cirurgião Plástico
- 08: Dia da Família
- 09: Dia Internacional contra a Corrupção
- 10: Dia da Declaração Universal Direitos Humanos
- 11: Dia do Engenheiro
- 12: Dia Mundial da Cobertura Universal de Saúde
- 13: Dia Mundial da Iluminação por Velas
- 14: Dia Nacional do Ministério Público
- 15: Dia Nacional da Economia Solidária
- 16: Dia do Reservista
- 17: Dia do Pastor Presbiteriano
- 18: Dia Internacional dos Migrantes
- 19: Dia Estadual da Poesia
- 20: Dia do Mecânico
- 21: Dia do Atleta
- 23: Dia do Vizinho
- 24: Dia do Órfão
- 25: Dia de Natal
- 26: Dia da Lembrança
- 28: Dia Salva-vidas
- 31: Dia de São Silvestre

Janeiro

- 01 : Dia da Confraternização Universal
- 02: Dia Mundial da Paz
- 03: Dia da Criação da Primeira Tipografia no Brasil
- 04: Dia Nacional da Abreugravfia
- 05: Dia da Criação da Primeira Tipografia no Brasil
- 06: Dia da Gratidão
- 07: Dia da Liberdade de Cultos
- 08: Dia do Fotógrafo
- 09: Dia do Astronauta
- 10: Dia de São Gonçalo de Amarante
- 11: Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos
- 12: Dia Nacional do Empresário Contábil
- 13: Dia de Santo Hilário de Poitiers
- 14: Dia do Enfermo
- 15: Dia do Adulto
- 16: Dia de São Marcelo, Papa
- 17: Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
- 18: Dia Internacional do Riso
- 19: Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional
- 20: Dia do Farmacêutico
- 21: Dia Mundial da Religião
- 22: Dia de Santo André
- 23: Dia Internacional da Medicina Integrativa
- 24: Dia Internacional da Educação
- 25: Dia do Carteiro
- 26: Dia da Gula
- 27: Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
- 28: Dia Internacional da Proteção de Dados
- 29: Dia Internacional do Hanseniano
- 30: Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos
- 31: Dia do Mágico

Dia 25 de dezembro

O Natal comemora o nascimento de Jesus Cristo, este dia é feriado religioso em muitos locais do mundo.

Dia 01 de janeiro

O Ano-Novo é um evento que acontece quando uma cultura celebra o fim de um ano e o começo do próximo. Todas as culturas que têm calendários anuais celebram o Ano-Novo. A celebração do evento é também chamada réveillon, termo oriundo do verbo réveiller, que, em francês, significa despertar.

OBJETIVO DO JORNAL

Jornal desenvolvido por alunos do Centro de Ensino Fundamental Fernandes Muniz e Escola Técnica 3D, localizados em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.

A proposta do Jornal do 3D Colégios, é promover um ambiente de pesquisa e experiências escolares; incentivo pela busca do conhecimento e a interdisciplinaridade.

A prática dos alunos é mediada por professores. Cada edição pode contar com a atuação de um grupo diferente de alunos.

Objetivos:

- Incentivar o uso de meios digitais em lugar de papel quando possível, diminuindo impactos ambientais;
- Buscar informação de qualidade na promoção do conhecimento;
- Conscientizar alunos, professores e coordenadores sobre a importância da Interdisciplinaridade;
- Disseminar o potencial de um jornal e da comunicação;
- Elucidar as possibilidades de interação entre alunos de diversos segmentos, de modo a desconstruir barreiras entre os diferentes;
- Incentivar diálogo entre o professor e o aluno, e toda a escola, tornando a prática pedagógica mais inclusiva e diversificada;
- Possibilitar a visualização de temáticas inerentes ao mundo externo impactantes na visão de futuro dos alunos;
- Promover conhecimentos sobre multiculturalidade e temáticas que podem ser discutidas de forma geral no âmbito acadêmico;
- Possibilitar a criação de responsabilidade social, ambiental e econômica nos alunos;
- Incentivar a participação de todos no projeto, promovendo a responsabilidade e engajamento do trabalho em equipe.

» Aluno, tem interesse em participar?

Responda a enquete do Jornal e saiba como se tornar um membro dessa equipe.

<https://forms.gle/9LuMuG6g7aFZezfo6>

Referências bibliográficas

SINDIFISCO. COMUNICAÇÃO-NOTÍCIAS. 20/11/2021. Disponível em:<<https://www.sindifisco-se.org.br>>.

MUNDO EDUCAÇÃO. 20 de novembro - Dia Nacional da Consciência Negra. Disponível em: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-consciencia-negra.htm>>.

Cursos indicados e logos

<https://ensino.einstein.br/sobre>

<https://www.ev.org.br/areas-de-interesse/desenvolvimento-pessoal-e-profissional>

<https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/gratuitos>

Trabalho em

Equipe

3D
Colégios

Alunos:

Felipe Gabriel
Roberto Alexandre
Vinicius Porto
Arthur de Lima
Alanny Silva
Lara Nascimento
David Alves
Letícia da Silva
Guilherme Motta
Rafael Lopes
Marco Antônio
João Pedro Ferreira
Eduarda Vitória
Ester Macedo
Bryan Gabriel
Warner Souza
Carlos E. Marçal
Carlos E. Francisco
Pedro Henrique Montes
Anne Caroline
Giulia Lordello
Giovanna O. Santana
Ana Carolina Silva
Danilo Caua Gomes

Professores:

Ronnie Curty
Carlos Henrique
Freitas da Cunha
Fátima Maria Pereira
da Silva
Karla Motta
Denise M do
Nascimento Vieira
Gabriel Lyra

Coordenações:

Leonam Douglas
Luciana Gaudêncio
Jéssica Macedo

**Edição e
organização:**

Denise Moraes do
Nascimento Vieira
e João Pedro
Ferreira.

Apoio total de:

**direção,
coordenação e
equipe escolar.
Diretora: Vania
Vieira.**

Por mais amor pelas pessoas **+amor**

+amor pela vida

+amor você não está sozinho(a)

3D
Colégios

O lugar que
você escolheu

fim

